

SEQUÊNCIAS DIDÁTICAS COM *MAKEY MAKEY* PARA O ENSINO DO PENSAMENTO COMPUTACIONAL NO ENSINO FUNDAMENTAL I

Eduardo de Andrade Mendonça¹; Genarde Macedo Trindade¹.

¹Licenciatura em Computação, Centro de Estudos Superiores de Itacoatiara – CESTI/UEA, Itacoatiara–AM, Brasil.

Este projeto de iniciação científica investiga e desenvolve sequências didáticas para o ensino de pensamento computacional no Ensino Fundamental I (3º ao 5º ano), utilizando o kit de invenções *Makey Makey* em articulação com atividades plugadas e desplugadas, alinhadas às competências e habilidades da BNCC de Computação. O objetivo geral é criar, implementar e avaliar um conjunto de propostas progressivas que promovam raciocínio lógico, criatividade, colaboração e resolução de problemas, integrando práticas mão na massa ao cotidiano escolar e fornecendo materiais de apoio para docentes e estudantes. A metodologia organiza-se em etapas: (i) revisão de literatura sobre pensamento computacional, cultura *maker* e uso pedagógico do *Makey Makey*; (ii) definição da arquitetura das sequências didáticas com mapeamento explícito das habilidades da BNCC Computação; (iii) idealização de atividades interativas com objetos cotidianos, sensores e interfaces criadas pelos alunos; (iv) produção de guias do professor e do estudante, com instruções, listas de materiais e critérios de avaliação; (v) avaliação formativa e somativa, com rubricas, registros de campo e instrumentos breves aplicados antes e após as intervenções; e (vi) sistematização e disseminação dos resultados. Como resultado parcial, o bolsista concluiu a maior parte da revisão bibliográfica, identificando evidências de ganho de engajamento, compreensão conceitual e transferência de estratégias quando a aprendizagem baseada em projetos e recursos *maker* são empregados nos anos iniciais. Foram definidos um *template* de sequência (objetivos, pré-requisitos, passos, variações, segurança e sustentabilidade), um conjunto inicial de atividades piloto (piano de cores, teclas com massa condutiva, painéis de interação) e a versão preliminar das rubricas de observação dos pilares do pensamento computacional. Espera-se, na fase seguinte, aplicar e refinar as sequências em turmas parceiras, analisar efeitos de curto prazo e consolidar materiais reusáveis para a rede. O cronograma adota *Kanban* para gestão do desenvolvimento e versões, com *checkpoints* de validação docente e ajustes.

Palavras-chaves: BNCC Computação; Cultura Maker; Educação Básica; Makey Makey; Pensamento Computacional.